

ABSCHLUSSBERICHT

1 Allgemeine Angaben

DFG-Geschäftszeichen: FO 357/5-1 und TS 28/13-1

Projektnummer: 413284489

Titel des Projekts: **Porennetzwerkmodellierung der Gefriertrocknung auf Basis lyomikroskopischer und tomographischer Messungen**

Name(n) des/r Antragstellenden:

Prof. Dr-Ing. habil. Petra Först, Technische Universität München, Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik (bis 30.09.2022); Professur für Food Process Engineering (ab 1.10.2022)

Prof. Dr-Ing. habil. Evangelos Tsotsas, Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg

Dienstanschrift/en:

Technische Universität München, Weihenstephaner Berg 1, 85354 Freising

Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Institute of Process Engineering, Thermal Process Engineering, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, Germany

Name(n) der Mitverantwortlichen: Dr.-Ing. Nicole Vorhauer-Huget

Name(n) der Kooperationspartnerinnen und –partner: Prof. Dr.-Ing. Harald Schuchmann, Wilhelm-Büchner-Hochschule, Pfungstadt

Berichtszeitraum (gesamte Förderdauer): 01.04.2019-31.03.2023

2 Zusammenfassung / Summary

Zusammenfassung

Gefriertrocknung ist ein zur Herstellung und Stabilisierung hochwertiger Produkte üblicherweise notwendiger, jedoch auch langsamer, teurer und energieaufwendiger Prozess, da er bei niedrigen Temperaturen und Drücken stattfindet. Versuche zur Effizienzsteigerung bringen den Prozess schnell in Bereiche, in welchen Produktschädigungen auftreten können. Diese sind durch lokale Erweichung des verbleibenden Feststoffes charakterisiert und werden auch als struktureller Kollaps bezeichnet. Der Kollaps wird durch Effekte bedingt, die auf mikroskopisch kleinen Strukturen des Materials stattfinden. Sie sind experimentell nur mit großem Aufwand zugänglich und mit den für die Gefriertrocknung etablierten mathematischen Modellen nicht erfassbar. Zudem lassen sie sich bisher nicht vorhersagen.

Das Projekt hatte daher zum Ziel, erstmalig ein mathematisches Modell für die Gefriertrocknung am Beispiel von Zuckerlösungen zu entwickeln, mit welchem die Phänomene auf der Skala von Einzelporen, d.h. im Mikrometerbereich, erfasst werden können. Dieses Ziel wurde mit Hilfe eines sog. Porennetzwerkmodells (**PNM**) realisiert. PNMs sind diskrete mathematische Modelle, mit welchen der Stoff- und Wärmeaustausch zwischen den Einzelporen berechnet werden kann. Im Projekt wurde die Porenstruktur des Netzwerkes auf der Grundlage von dreidimensionalen (3D) Bilddaten genau rekonstruiert. Für die Vervollständigung des Modells waren außerdem experimentelle Daten, zum Beispiel über den Temperatur- oder Druckverlauf während des Prozesses, notwendig. Zur Erfassung dieser und weiterer notwendiger Prozessparameter wurden eine Gefriertrocknungszelle und bildgebende Verfahren so weit entwickelt, dass die Sublimation von Wasser nun dreidimensional erfasst und gleichzeitig die Porenstruktur aufgelöst werden können. Mit dem Versuchsaufbau kann der Fortschritt der Trocknung viel genauer quantifiziert werden, was für den Vergleich mit den Modelldaten und die Weiterentwicklung des Modells essentiell ist.

Das neue Verfahren aus Bildgebung und Computersimulation kann als Grundlage für zukünftige Modellanpassungen dienen, mit denen die lokalen Ereignisse, welche bei anspruchsvollen Prozessbedingungen, also nahe am Kollaps, zur Schädigung der Porenstruktur führen, vorhersagbar gemacht werden können.

Summary

Freeze-drying is a process commonly required to produce and stabilize high-quality products, but it is also slow, expensive and energy-intensive because it takes place at temperatures and pressures below the triple point of water. Attempts to increase efficiency quickly bring the process into ranges where product damage can occur. This is characterized by local softening of the frozen solid and is also referred to as structural collapse. The collapse is caused by local effects that take place on microscopic structures of the material. They are experimentally accessible only with great

effort and cannot be described with the mathematical models established for freeze-drying. Moreover, they cannot be predicted so far.

The project therefore aimed to develop, for the first time, a mathematical model for freeze-drying that can capture the phenomena on the scale of single pores, i.e. on the micrometer scale. This goal was realized using a so-called pore network model (**PNM**). PNMs are discrete mathematical models with which mass and heat exchange between individual pores can be calculated and represented. In the project, the pore network structure was accurately reconstructed based on data from 3-dimensional imaging. Experimental data, for example on the temperature or pressure profile during the process, were also necessary to complete the model. To record these and other necessary process parameters, a freeze-drying cell and imaging techniques were developed in order to visualize the sublimation of water 3-dimensionally in addition to the thermodynamic quantities mentioned above. The pore structure was resolved at the same time. With the experimental setup, the progress of drying can now be quantified much more precisely, which is essential for comparison with the model data and further development of the model.

The new method of imaging and computer simulation can serve as a basis for future model adaptations, with which the local events that lead to damage of the pore structure at demanding process conditions, i.e. close to the collapse, can be quantified.

3 Wissenschaftlicher Arbeits- und Ergebnisbericht

Ausgangsfragen und Zielsetzung

Ziel des Projektes war es, die Gefriertrocknung von wässrigen Lösungen zum ersten Mal mit Hilfe eines Porennetzwerkmodells zu beschreiben. Dies sollte es ermöglichen, lokale Strukturvariationen, die lokal zu qualitätsschädigenden Ereignissen (Kollaps des Feststoffgerüsts) führen können, zu erfassen. Das Porennetzwerkmodell sollte die reale poröse Struktur des zu trocknenden Produktes als auch die bei der Trocknung stattfindenden Transportvorgänge (Wärme und Stoff) berücksichtigen. Dies sollte die systematische Untersuchung der Abhängigkeit porenskaliger Effekte, welche bei der Gefriertrocknung im Inneren der Produkte in Abhängigkeit der örtlich verteilten Struktur auftreten, von den unterschiedlichen äußeren Bedingungen, welche typischerweise in Gefriertrocknern vorzufinden sind, ermöglichen. Die Entwicklung des Modells sollte auf experimentellen, bildgebenden Untersuchungen basieren. Das heißt, die Strukturinformationen für die Entwicklung des Modells sollten mittels bildgebender Methoden und anschließender Bildauswertung generiert werden. Zudem sollte das Modell mittels experimenteller Methoden zur Verfolgung der Sublimationsfront und des örtlichen Materialkollapses validiert werden.

Projektspezifische Ergebnisse und Erkenntnisse

Nachfolgend werden die Hauptergebnisse der einzelnen Arbeitspakete, nach Arbeitspaketen gegliedert, zusammengefasst. Bei publizierten Ergebnissen wird auf die Publikation verwiesen.

AP 1: Experimentelle Untersuchung des Gefrierens (TUM)

Die Untersuchungen der Strukturabhängigkeit von den Gefrierbedingungen und der Feststoffkonzentration wurden hauptsächlich mit Hilfe der Lyomikroskopie durchgeführt. Es wurden die Art des Zuckers (Maltodextrin, Saccharose), der Massenanteil des Feststoffs (0,05; 0,15; 0,30) sowie die Kühlrate (1 K/min, 50 K/min) variiert. Da die Porenstruktur für Massenanteile $>0,15$ im Lyomikroskop nicht mehr darstellbar war, wurde für höhere Konzentrationen ($c = 0,3$) die Mikro-Computer-Röntgentomographie (μ -CT) mit höherer örtlicher Auflösung verwendet. Es wurde für die verschiedenen Lösungen die Kollapstemperatur, die Glasübergangstemperatur sowie die Nukleationstemperatur bestimmt. Die Ergebnisse sind in [E8] publiziert. **Abb. 1** zeigt Beispiele von erzeugten, signifikant unterschiedlichen Mikrostrukturen.

Abb. 1: Mikrostrukturen von Saccharose bei unterschiedlichen Gefrierbedingungen im Lyomikroskop; Oben: niedrige Kühlrate; Unten: Hohe Kühlrate; Links: Niedriger Feststoffgehalt (0,05); Rechts: Hoher Feststoffgehalt (0,15) [E8].

AP2: Tomographie (TUM)

Neben der Untersuchung von getrockneten Proben aus dem Lyomikroskop wurden in-situ Gefriertrocknungsversuche sowohl mit dem μ -CT als auch mit Neutronenbildgebung durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen dem Verlauf der Trocknung und der Porenstruktur zu ermitteln. Dafür wurde eine Gefriertrocknungszelle entwickelt [E4]. Dies ermöglichte erstmals eine 3-dimensionale Rekonstruktionen der Trocknungsfront, d.h. ihrer zeitlich aufgelösten Position, sowie ihrer Aufweitung während der Trocknung [E5, 9] (**Abb. 2**). Dabei konnte auch die Schrumpfung der Poren während der Gefriertrocknung in Abhängigkeit der Prozessbedingungen quantifiziert werden.

Abb. 2: Mittels in-situ μ -CT visualisierter zeitlicher Verlauf der Gefriertrocknung. Mitte: Eisphase (in Weiß) und Sublimationsfront entlang der Grenze zum darüberliegenden trockenen Bereich (in Schwarz). Rechts: Porenstruktur. [E5].

AP3: Morphologische Charakterisierung, Porennetzwerkgenerierung (OVGU)

Auf Basis der im AP2 erstellten 3-dimensionalen Bilddaten wurden irregulären Porennetzwerke generiert. Wie in **Abb. 3** dargestellt, können Porenräume und Feststoffphase mit der in [E6, E10] beschriebenen Methode sehr gut segmentiert werden.

Abb. 3: Gefriergetrocknete Feststoffgerüste von Maltodextrinlösungen: Links: $c = 0,05$; Mitte: $c = 0,05$ und Annealing; Rechts: $c = 0,3$ [E7].

Die Validierung der ermittelten Porosität erfolgte mittels Porosimetrie (AccuPyc 1330) an Maltodextrin-Proben mit $c = 0,02$ [E6]. Mit der bildgebenden Methode wurden ähnliche Porositäten ermittelt ($\varepsilon = 0.59\%$), wie bei der Porosimetrie ($\varepsilon = 0.61\%$).

Für die Bestimmung der umliegenden Feststoffstruktur wurde eine Voronoi-Tessellation durchgeführt (**Abb. 4**). Die Kachelung legt um jeden Knotenpunkt ein Polyeder, das sowohl Hohlraum als auch Feststoff umschließt. Daraus wurden die lokalen morphologischen Deskriptoren und die für die Berechnung der Wärmetransportes notwendigen thermodynamischen Eigenschaften bestimmt.

Abb. 4: Darstellung der Voronoi-Tessellation: Links: Ausschnitt einer Einzelpore i mit Nachbarn j ; Rechts: Darstellung des gesamten zerlegten Netzwerkes.

AP4: Entwicklung des Porennetzwerkmodells (OVGU)

Zur Beschreibung der Primärtrocknung wurde ein nicht-isothermes, zweiseitig gekoppeltes PNM mit quasi-stationärem Dampftransport im Übergangsbereich zwischen Knudsen-Diffusion und viskoser Strömung entwickelt [E10, L1-L3]. Die Kopplung des Stoff- und Wärmetransports spielt eine wichtige Rolle im Trocknungsalgorithmus. Sie wird in der Stoffbilanz mit der Temperatur und in der Wärmebilanz mit den Sublimationsströmen berücksichtigt. Die Anfangs- und Randbedingungen wurden entsprechend der experimentellen Arbeiten festgelegt.

Das PNM ist als einziges in der Literatur verfügbares Gefriertrocknungsmodell in der Lage, die Dynamik der Frontaufweitung in Abhängigkeit der Porenstruktur örtlich aufzulösen [E10]. Die für solche Untersuchungen relevanten Größen, wie örtlicher Druck, Temperatur, Dampf- und Wärmeströme, können diskret ausgegeben und ihr Einfluss auf Kollapsvorgänge untersucht werden.

AP5: Experimentelle Untersuchung der Trocknung (TUM)

Die Untersuchung des Trocknungsprozesses erfolgte mit bildgebenden Methoden. Mit dem Lyomikroskop wurde der Verlauf der Trocknungsfront in dünnen gefrorenen Schichten [E8] (330 µm) und mit dem µ-CT in zylindrischen gefrorenen Blöcken [E5, E9] (mehrere Millimeter) untersucht. Zudem wurde erstmals die Veränderung der Porenstruktur während der Trocknung in Abhängigkeit der Prozessbedingungen nachgewiesen [E5]. Die Strukturierung der Front wurde in Experimenten mit unterschiedlichen Porenstrukturen und Prozessbedingungen charakterisiert und quantifiziert (Abb. 5) [E9, 9].

Abb. 5: Zerklüftete Sublimationsfront in Abhängigkeit der Porenstruktur und der verteilten Stoff- und Wärmetransportbedingungen (blau = Eis; grau = Feststoffgerüst) [E9].

AP6: Auswertung Trocknungsversuche (OVGU)

Der Einfluss der Porenstruktur auf die Gefriertrocknung wurde mit dem PNM anhand regulärer und irregulärer Netzwerke studiert. Dabei wurde die Morphologie so adaptiert, dass die Grenzen unterschiedlicher Trocknungsregime (stoff- und wärmetransportlimitiert) veranschaulicht werden konnten [E10]. Im Hinblick auf den Stofftransport wurden Situationen mit Knudsen-Diffusion in kleinen und Strömung in großen Poren sowie der Einfluss der Temperaturverteilung auf die Aufweitung der Sublimationsfront untersucht (Abb. 6).

Abb. 6: Darstellung der Aufweitung der Sublimationsfront: Links: Illustration im PN (blau: eisgesättigte Poren; orange: trocknende Poren; trockene Poren werden nicht gezeigt); Rechts: Darstellung der Frontpositionen (MAP: am weitesten vorgedrungen; LAP: am wenigsten vorgedrungen).

AP7 Experimentelle Untersuchung der Trocknung nahe am Kollaps (TUM)

Es wurden die Kollapstemperaturen mit Hilfe des Lyomikroskops bestimmt, um die für die Gefriertrocknung kritischen Stellflächentemperaturen zu identifizieren. Die Gefriertrocknung wurde

jeweils ca. 2-3°C unterhalb der Kollaps- aber oberhalb der Glasübergangstemperatur durchgeführt, nämlich bei $T = -10^{\circ}\text{C}$ (Maltodextrin) und $T = -33^{\circ}\text{C}$ (Saccharose). In diesem Temperaturbereich wurde eine starke Schrumpfung der Proben festgestellt [5].

Zudem wurden Versuche bei einer Temperatur höher als T_g' durchgeführt, um den Kollaps zu untersuchen. Diese Versuche wurden in einem 4D- μ -CT (DynaTom, Tescan XRE, Ghent, Belgien) bei -5°C und $P = 10 \text{ Pa}$ mit unterschiedlichen Maltodextrinlösungen ($c = 0,05; 0,15; 0,3$) durchgeführt [8] (**Abb. 7**).

Wie in **Abb. 7** zu erkennen ist, tritt an unterschiedlichen Bereichen der Probe ein struktureller Kollaps auf. Die Bildgebung kann hier als Kompromiss zwischen der zeitlichen und örtlichen Auflösung verstanden werden. Für die Visualisierung von Kollapsereignissen wären gleichzeitig hohe örtliche und zeitliche Auflösungen notwendig, was mit 4DCTs mit höherer Zeitaufklärung gelingen könnte.

Abb. 7: Visualisierter Kollaps während der Gefriertrocknung mittels in-situ 4D- μ -CT [8].

AP8: Auswertung Kollapsversuche (OVGU)

Die Strömungsrichtung des Dampfes wird im PNM auf Basis der sich einstellenden Dampfdruckgradienten berechnet. Dabei kann der Dampf grundsätzlich auch von einer wärmeren Pore zu einer kälteren Pore hinströmen. Die Resublimation von Dampf wurde im Modell bisher nicht berücksichtigt. Die Menge an Dampf, die von einer Pore mit höherer Temperatur zu einer Nachbarpore mit niedrigerer Temperatur strömt, steht jedoch für die Berechnung von lokalen Dampfdruckanstiegen zur Verfügung, was zukünftig für die Auswertung von Kollapsversuchen herangezogen werden könnte.

Abweichungen vom ursprünglichen Konzept

In AP 1 und AP 5 waren hauptsächlich experimentelle Untersuchungen im Lyomikroskop geplant. Die im Lyomikroskop gefrorenen sowie die getrockneten Proben sollten dann anschließend im μ -CT analysiert werden. Neben der Messung im Lyomikroskop wurden die Vorteile der in-situ Bildgebung im μ -CT herausgearbeitet und weiterentwickelt [E1-E3]. Hierfür wurde eine Gefriertrocknungszelle entwickelt [E4], die erstmalig 3-dimensionale Aufnahmen der Sublimationsfront im μ -CT [E5, E9] ermöglichte. Die Zelle wurde im Rahmen eines Ergänzungsantrages bewilligt. Neben in-situ μ -CT Untersuchungen wurde die entwickelte Gefriertrocknungszelle auch für in-situ Neutronenbildgebung verwendet [E7]. Neutronen haben

den Vorteil, dass Wasser Neutronen stark absorbiert und dadurch der Verlauf der Sublimationsfront sehr gut sichtbar gemacht werden kann [E3].

Ursprünglich waren in AP 7 Untersuchungen mithilfe einer Wärmebildkamera zur Aufnahme der lokalen Temperatur im Lyomikroskop vorgesehen, um Kollapsbedingungen zu studieren. Das dafür geplante Makroobjektiv hatte jedoch nicht die notwendige Auflösung, um porenskalige Temperaturabweichungen zu detektieren [E8], deshalb wurden diese Messungen verworfen.

Als problematisch erwies sich bei der Modellentwicklung der Rechenaufwand für den transienten Wärmetransport, der vor allem unter nicht-isothermen Bedingungen sehr viele Rechenschritte erforderte und somit sehr zeitaufwendig war. Hierdurch konnten nur relativ wenige und kleine reale Strukturen simuliert werden. Eine Zeitoptimierung kann zukünftig durch Anpassung der Rechenschritte in Abhängigkeit der Wärmetransportkinetik erzielt werden.

Aufgrund der begrenzten Größe der Simulationsdomain war der Vergleich mit Experimenten nur teilweise möglich. Es konnten kleine Probenausschnitte miteinander verglichen werden. Wünschenswert wären größere Ausschnitte gewesen, da das Gefrieren sehr heterogene, d.h. örtlich verteilte, Porenstrukturen erzeugte (**Abb. 1**). Aufgrund der begrenzten Größe der simulierten Proben, der wegen des Rechenaufwandes begrenzten Wiederholbarkeit und der Grenzen der örtlichen und zeitlichen Auflösung der bildgebenden Verfahren, sind Aussagen zu den Kollapsbedingungen bisher auch nur begrenzt möglich. Sie beruhen auf den Simulationsergebnissen zur Richtungsabhängigkeit des Dampftransportes und lokaler Dampfakkumulation.

Umgang mit Forschungsdaten

Bei den im Projekt entstehenden Daten handelt es sich vorwiegend um Bild- und Messdaten aus Lyomikroskopie, μ -CT und Neutronenbildgebung. Während die mittels LabView aufgezeichneten Temperatur- und Druckverläufe nur wenige Megabyte Speicherkapazität benötigen, handelt es sich bei den Bilddaten um ein Datenvolumen von circa 10 Terabyte. Alle entstehenden Daten wurden auf den universitätseigenen Servern (TUM: Leibnitz-Rechenzentrum; OVGU: Gruppenlaufwerke) abgelegt. Die Server erstellen nach jeder Änderung bzw. halbstündlich (TUM) und stündlich (OVGU) eine Sicherheitskopie der Daten. Die archivierten Daten stehen für mindestens 10 Jahre zur Verfügung. Ein Teil der Daten wurde in wissenschaftlichen Publikationen, vorwiegend in Open Access Arbeiten (Pharmaceutics, Chemical Engineering and Technology, Processes) und daneben auch in Drying Technology, Food Structure und Chemical Engineering Science, veröffentlicht. Verantwortlich für die Kuration der Daten, die an der TUM generiert wurden, ist nach Projektende Prof. Först. An der OVGU ist es Prof. Tsotsas.

Der Forschungsbericht wird über den Online-Speicherdienst Zenodo veröffentlicht.

Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen sowie Maßnahmen zur Wissenschaftskommunikation

Während der Projektlaufzeit von 2019 bis 2023 waren die Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt. Ein Beitrag für das StreetLife Festival in München (Organisation GreenCity e.V.) mit dem Titel „Gefrorene Bücher, trockener Joghurt und Rosen, die nicht welken: Klingt komisch, gibt’s aber so!“, musste aufgrund von Corona abgesagt werden.

Es gab einen Beitrag mit dem Thema „Frisch getrocknet“ in der Öffentlichkeitsarbeitsbroschüre des MLZ in Garching zum Thema Neutronenbildgebung sowie eine Pressemitteilung der TUM zum gleichen Thema im Februar 2020¹. Außerdem gaben wir ein Interview für die Welt der Physik am 27.04.2020 mit dem Thema „Den Übergang von Eis zu Dampf sichtbar machen“². Zudem war ein Bild aus unserer Forschungsarbeit auf dem Titelblatt von „Chemical Engineering Science“ (Heft 211, 2020) zu sehen.

Prof. Rui Wu von der Shanghai Jiao Tong University, wurde aus Mitteln der Exzellenzinitiative eine August-Wilhelm Scheer Gastprofessur verliehen, mit dem Ziel des Austauschs zur Analyse der Porenstruktur sowie Porennetzwerkmodellierung. Im Rahmen dieses Austausches fand am 19. und 20.10.2019 an der TUM ein gemeinsames Seminar zusammen mit der OVGU zum Thema der Porennetzwerksimulation der Trocknung statt.

Veröffentlichte Projektergebnisse

4.1 Publikationen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung

- [E1] Gruber, S.; Vorhauer, N.; Schulz, M.; Hilmer, M.; Peters, J.; Tsotsas, E.; Först, P. Estimation of the local sublimation front velocities from neutron radiography and tomography of particulate matter, *Chemical Engineering Sciences* **2020**, 211, 115268. DOI: 10.1016/j.ces.2019.115268
- [E2] Först, P.; Gruber, S.; Schulz, M.; Vorhauer, N.; Tsotsas, E. Characterization of lyophilization of frozen bulky solids, *Chemical Engineering Technology*, **2020**, 43, 1-9. DOI: 10.1002/ceat.201900500
- [E3] Vorhauer-Huget, N.; Mannes, D.; Hilmer, M.; Gruber, S.; Strobl, M.; Tsotsas, E.; Först, P. Freeze-drying with structured sublimation fronts - visualization with neutron imaging, *Processes*, **2020**, 8, 1091. DOI: 10.3390/pr8091091
- [E4] Hilmer, M.; Gruber, S.; Först, P. Development of a freeze-drying stage for in-situ μ -CT measurements, *Processes* **2020**, 8, 869. DOI: 10.3390/pr8070869
- [E5] Gruber, S.; Vorhauer-Huget, N.; Först, P. In situ micro-computed tomography to study microstructure and sublimation front during freeze-drying, *Food Structure* **2021**, 29, 100213. DOI: 10.1016/j.foostr.2021.100213
- [E6] Thomik, M.; Gruber, S.; Först, P.; Tsotsas, E.; Vorhauer-Huget, N. Determination of 3D pore network structure of freeze-dried maltodextrin, *Drying Technology* **2021**, 40, 748-766. DOI: 10.1080/07373937.2021.1966030
- [E7] Thomik, M.; Gruber, S.; Kaestner, A.; Först, P.; Tsotsas, E.; Vorhauer-Huget, N. Experimental study of the impact of pore structure on drying kinetics and sublimation front patterns, *Pharmaceutics* **2022**, 14, 1538. DOI: 10.3390/pharmaceutics14081538

¹ (<https://www.tum.de/en/news-and-events/all-news/press-releases/details/35931-1>)

² (<https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/den-uebergang-von-eis-zu-dampf-sichtbar-machen/>).

- [E8] Gruber, S.; Thomik, M.; Vorhauer-Huget, N.; Hans, L.; Tsotsas, E.; Först, P. The influence of local microstructure inhomogeneities on local drying kinetics during freeze-drying, *Pharmaceutics* **2022**, *14*, 2132. DOI: 10.3390/pharmaceutics14102132
- [E9] Gruber, S.; Först, P.; Thomik, M.; Tsotsas, E.; Vorhauer-Huget, N. Pore scale investigation of freeze-drying, *Album of porous media* **2023**. ISBN 9783031237997.
- [E10] Thomik, M.; Faber, F.; Gruber, S.; Foerst, P.; Tsotsas, E.; Vorhauer-Huget, N. Non-isothermal pore network model of primary freeze-drying, *Pharmaceutics* **2023**, *15*, 2131. DOI: 10.3390/pharmaceutics15082131

4.2 Weitere Publikationen und öffentlich gemachte Ergebnisse

- [1] Först, P.; Vorhauer, N.; Tsotsas, E. Characterization of primary lyophilization of frozen bulky solids, In: *Proceedings of Partec*, Nürnberg, Germany, April 9-11, **2019**.
- [2] Vorhauer, N.; Först, P.; Hilmer, M.; Mannes, D.; Tsotsas, E. Application of neutron radiography and tomography for the investigation of freeze drying, In: *Proceedings of the European Drying Conference (EuroDrying)*, Torino, Italy, July 10-12, **2019**.
- [3] Gruber, S.; Vorhauer, N.; Schulz, M.; Hilmer, M.; Peters, J.; Tsotsas, E.; Först, P. Neutron imaging of freeze drying as a starting point for the development of new mathematical models, *MLZ Annual Report*, Garching, Germany, **2019**.
- [4] Gruber, S.; Vorhauer-Huget, N.; Schulz, M.; Hilmer, M.; Peters, J.; Tsotsas, E.; Foerst, P. Beschreibung der Sublimationsfront in Schüttgütern mittels Neutronenradiographie und -tomographie, *Die Pharmazeutische Industrie* **2021**, *83*, 694-704.
- [5] Gruber, S.; Thomik, M.; Vorhauer-Huget, N.; Coppens, F.; Tsotsas, E.; Foerst, P. Use of advanced imaging techniques as a valuable tool to analyze the freeze-drying process in more detail, Interpore, Online, May 31 - June 2, **2022**.
- [6] Gruber, S.; Vorhauer-Huget, N.; Schulz, M.; Xu, X.; Hilmer, M.; Thomik, M.; Tsotsas, E.; Schuchmann, H.; Foerst, P. Experimental investigations of freeze-drying of particulate matter by using neutron imaging, In: *Proceedings of the International Drying Symposium*, Worcester, USA, June 26-29, **2022**. DOI:10.55900/owapnrwq
- [7] Thomik, M.; Briest, L.; Vorhauer, N.; Gruber, S.; Foerst, P.; Schuchmann, H.; Tsotsas, E. Evaluation of methods to represent the structure in tomographic images of freeze-dried porous media, In: *Proceedings of the International Drying Symposium*, Worcester, USA, June 26-29, **2022**. DOI:10.55900/ldswiytv
- [8] Gruber, S.; Thomik, M.; Coppens, F.; Vorhauer-Huget, N.; Tsotsas, E.; Foerst, P. Using 4D-Imaging to describe the impact of the microstructure on sublimation front patterns, Interpore, Edinburgh, Scotland, May 22-25, **2023**.
- [9] Gruber, S.; Thomik, M.; Coppens, F.; Vorhauer-Huget, N.; Tsotsas, E.; Foerst, P. In-situ analysis of the 3-D microstructure and its impact on the freeze-drying kinetics, In: *Proceedings of the European Drying Conference (EuroDrying)*, Lodz, Polen, July 4-7, **2023**.
- [10] Vorhauer-Huget, N.; Thomik, M.; Gruber, S.; Foerst, P.; Tsotsas, E. Pore network simulation of heat and mass Transfer during freeze-drying of porous media, In: *Proceedings of the European Drying Conference (EuroDrying)*, Lodz, Polen, July 4-7, **2023**.

4.3 Literaturverzeichnis (nicht projektbezogen)

- [L1] Metzger, T.; Tsotsas, E.; Prat, M. Pore-Network Models: A Powerful Tool to Study Drying at the Pore Level and Understand the Influence of Structure on Drying Kinetics, *Mod. Dry. Technol.* **2011**, *1*, 57–102. DOI: 10.1002/9783527631629.ch2
- [L2] Surasani, V. K.; Metzger, T.; Tsotsas, E. Drying Simulations of Various 3D Pore Structures by a Nonisothermal Pore Network Model, *Drying Technology* **2010**, *28*:5, 615-623, DOI: 10.1080/07373931003788676
- [L3] Kharaghani, A.; Tsotsas, E.; Wolf, C.; Beutler, T.; Guttzeit, M.; Oetjen, G.-W. Freeze-Drying, *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry* **2017**, DOI: 10.1002/14356007.h12_h01.pub2

4.4 Patente (angemeldete und erteilte)

Es wurden keine Patente angemeldet

5 Weitere Informationen zu Projekt, Qualifikationen und Ausblick

Beschreibung des Projektverlaufs

Das Ziel des Projektes war die Entwicklung eines diskreten Porennetzwerkmodells für die Gefriertrocknung irregulärer poröser Strukturen zur Vorhersage von strukturellem Kollaps. Die Entwicklung des Modells wurde im Projekt schrittweise erreicht durch:

- Experimentelle Generierung von porösen Strukturen mit signifikant unterschiedlichen morphologischen Merkmalen durch Einstellung der Gefrierbedingungen;
- Entwicklung einer Gefriertrocknungszelle zur 3-dimensionalen in-situ Untersuchung der Porenstruktur sowie Sublimationsfront (μ -CT, Neutronen);
- Auswertung von Gefriertrocknungsexperimenten mit 2- und 3-dimensionaler (2D, 3D) Bildgebung (Variation der Porenstruktur und der Prozessparameter);
- Entwicklung einer Bildverarbeitungsmethode zur Bestimmung der Porenstruktur in 2D und 3D;
- Rekonstruktion des irregulären Porennetzwerkes aus den Bilddaten;
- Entwicklung des Porennetzwerkmodells für irreguläre und reguläre Strukturen mit transientem Wärmetransport und Stofftransport im Übergangsbereich. Mit dem Modell erfolgte dann die Simulation der Gefriertrocknung unter Nutzung experimenteller Prozessparameter. Die Fortschrittggeschwindigkeit und Aufweitung der Sublimationsfront wurden berechnet und mit den Experimenten verglichen. Für die Untersuchung der Kollapsbedingungen wurden folgende Aufgaben abgearbeitet:
 - Ermittlung von konzentrationsabhängigen Kollapstemperaturen für Maltodextrin und Saccharose;
 - Untersuchung der Porenschrumpfung während der Gefriertrocknung in Abhängigkeit der Prozessparameter;
 - Modellbasierte Erzeugung von lokalen, d.h. porenskaligen, Temperaturen und Dampfdrücken als Ausgangspunkt für die Vorhersage von Kollaps. Ein direkter zahlenmäßiger Nachweis der Kollapsbedingungen konnte im Projekt nicht erreicht werden.

Während des Projektverlaufs aufgetretene Schwierigkeiten

Visualisierung der Porenstruktur:

Als nachteilig stellte sich der relativ schlechte Kontrast im μ -CT zwischen Maltodextrin und Luft heraus ($\mu_{\text{Malto}} = 0.3 \text{ cm}^{-1}$; $\mu_{\text{Luft}} = 0.22 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^{-1}$) [E6,E7]. Zudem konnten die dünnen Feststoffbrücken bei der gegebenen Auflösung des μ -CTs nur bis zu einer unteren Grenze von etwa 2 μm Breite aufgelöst werden. REM Aufnahmen zeigten hingegen Wandstärken von bis zu 1 μm dicke. Ein besseres μ -CT, welches Aufnahmen im Submikrometerbereich ermöglicht, könnte

diese Schwierigkeit beheben. Hierzu wurde bereits ein Großgeräteantrag (INST 95/1787-1 FUGG) gestellt.

Bildauswertung:

Es wurden zunächst mehrere Verfahren getestet, um eine zuverlässige Rekonstruktion der Porenetzwerke (**PN**) zu ermöglichen. Für die Bildauswertung wurde zu Beginn des Projektes eine Methode basierend auf Binarisierung, Segmentierung, Voronoi Tesselation und Generierung der Nachbarschaftsbeziehungen der Poren in Matlab und Python etabliert **[E6]**. Als problematisch stellte sich zunächst die Segmentierung der Poren mit der Watershed-Methode heraus. Die Zuckerlösungen neigten sehr häufig zur Ausbildung länglicher Poren, was bei dieser Methode zur Übersegmentierung führte. Dem wurde mittels verschiedener Ansätze entgegengewirkt, z.B. **[7]**; als optimale Methode hat sich die Anwendung eines zusätzlichen Gauss-Filters im Anschluss an die euklidische Distanztransformation sowie die Approximation der Poren durch Zylinder bewährt **[E6]**.

Porenetzwerkmodellierung:

Das PNM wurde modular entwickelt, sodass die Eingabe der Struktur, die Parametrierung mit Prozessparametern, die Berechnung des beidseitig gekoppelten Stoff- und Wärmetransportes und die Ausgabe der Ergebnisse unabhängig voneinander erfolgen können. Dies war zeitaufwendiger als geplant. Dadurch war es jedoch möglich, den Algorithmus zunächst für einfache, ideale Gitterstrukturen zu entwickeln und im Anschluss auf die mit der Bildgebung generierten, realistischen Netzwerke zu übertragen. Gleichzeitig ist die Bildverarbeitung aufgrund der heterogenen Struktur des gefrorenen Gerüsts, sowie der Porenstruktur und deren Veränderung während der Trocknung, aufwendig. Hier sind ebenfalls noch Verbesserungen notwendig, um viele unterschiedliche Strukturen effizienter rekonstruieren und für die Porenetzwerkmodellierung verfügbar machen zu können. Eine Option, dies zu erreichen, stellt die Generierung artifizierlicher irregulärer Strukturen dar, die auf der Ermittlung der morphologischen Deskriptoren einiger weniger Proben beruhen kann.

Simulation:

Das Simulationswerkzeug steht nun für die Untersuchung der Gefriertrocknung wie geplant zur Verfügung. Durch die Simulation mit den idealisierten Gittern konnte ein grundlegendes Verständnis der Transportphänomene erreicht werden. Untersucht wurde beispielsweise der Einfluss der Porengrößenverteilung auf die Trocknungskinetik und die Strukturierung der Sublimationsfront **[E10]**. Die berechneten Netzwerke sind jedoch klein und die Zeitoptimierung des Rechenalgorithmus bleibt als Aufgabe bestehen. Hierfür kommen z.B. an die Entleerung und den Temperaturverlauf dynamisch angepasste Zeitschritte infrage.

Mit den Experimenten und dem Modell sind unregelmäßige Strukturen und die Aufweitung der Sublimationsfront in Abhängigkeit von der Porenstruktur und der Prozessbedingungen darstellbar,

was bisher noch nicht in der Literatur beschrieben wurde. Das Porennetzwerkmodell kann die Temperatur- und Dampfdruckverläufe auf der Porenskala auflösen und erlaubt somit erstmalig eine mathematische Untersuchung der Aufweitungsdynamik der Front. Die ebenfalls auf der Porenebene berechenbaren Dampf- und Wärmeströme erlauben die Vorhersage von Kollapsbedingungen. Ein direkter experimenteller Nachweis konnte jedoch bisher aufgrund der Auflösungs-grenze des verwendeten μ -CTs noch nicht erfolgen.

Denkbare Folgeuntersuchungen und Erkenntnistransfer:

Die generierten wissenschaftlichen Erkenntnisse leisten einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis des Einflusses der Porenstruktur auf die Gefriertrocknung. Es ist nun erstmals möglich, die Transportprozesse während der Gefriertrocknung lokal aufzulösen. Der erfolgreiche Abschluss des Projektes kann somit als solide Basis für weiterführende Untersuchungen betrachtet werden. Vordergründig sind die lokalen Bedingungen für das Auftreten von strukturellem Kollaps weiterhin von wissenschaftlichem Interesse, vor allem in Bezug auf notwendige Prozessintensivierungen zur Erreichung der Klimaschutzziele. Bisher haben wir nur einfache Modelllösungen betrachtet und unsere Untersuchungen auf die Primärtrocknung beschränkt. Erwünscht wäre zukünftig auch eine Implementierung der Sekundärtrocknung, da diese teilweise parallel zur Primärtrocknung stattfindet. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die genauere Untersuchung der Vorgänge in der Nähe des Kollapses. Unsere Untersuchungen zeigten, dass bereits bei Temperaturen unterhalb der Kollapstemperatur eine Schrumpfung der Poren stattfindet. Die genauen Veränderungen der Porenwände in der Nähe der Kollapstemperatur sind bisher nicht bekannt und könnten durch ein besseres μ -CT oder im Synchrotron aufgeklärt werden. Eine eingehende Analyse der Vorgänge beim Kollaps war im aktuellen Projekt noch nicht möglich. Ein Großgeräteantrag nach Art. 91b GG für ein 4D μ -CT mit verbesserter Orts- und Zeitauflösung (örtliche Auflösung $< 1 \mu\text{m}$, Zeit für eine Tomographie $< 1 \text{min}$) wurde von der TUM gestellt. Daneben müsste das Porennetzwerkmodell soweit weiterentwickelt werden, dass die Strukturänderungen berücksichtigt werden können.

Aufgrund seiner Eigenschaft, Transportprozesse lokal auflösen zu können, ist das Porennetzwerkmodell ferner grundsätzlich ein sehr geeignetes Werkzeug für die Berechnung von Strukturen mit bimodalen Porengrößenverteilungen, wie sie z.B. in Partikelschüttungen vorzufinden sind. Die Übertragung der Methoden auf solche Systeme wäre ein konsequenter weiterer Schritt. Um einen ganzheitlichen Ansatz für die Gefriertrocknung zu erzielen, müsste außerdem das Gefrieren selbst implementiert, das heißt das Porennetzwerk aus der Lösung generiert werden. Letzteres wäre essenziell, wenn die Porenstruktur *designed* werden soll, z.B. um die Gefriertrocknung zu intensivieren oder um gezielte Strukturierung vorhersagen zu können, was z.B. jenseits der pharmazeutischen Anwendungen für das sog. *Freeze Casting* essenziell ist. Solche Betrachtungen müssten auch experimentell stark vorangetrieben werden, um im Sinne der

Prozessintensivierung jene Porenstrukturen zu ermitteln, welche besonders „kollapsresistent“ sind. Dafür wären Experimente notwendig, mit dem Ziel, das Eiskristallwachstum zu steuern.

Die Ergebnisse der Untersuchungen zum Einfluss der Porenstruktur können als Grundlage für die Intensivierung von Gefriertrocknungsprozessen herangezogen werden. Zudem sind gezielte strukturelle Analysen des Prozesses möglich. Die Ergebnisse sowie die Möglichkeit der in-situ Gefriertrocknung können dabei helfen, z.B. aufwendige Entwicklungen von Gefriertrocknungszyklen deutlich zu beschleunigen und dem Anwender somit eine wesentliche Ressourcen- als auch Zeitersparnis liefern. Anwendungsgebiete der im Projekt entwickelten Methoden können die Gefriertrocknung von biopharmazeutischen Wirkstoffen (wie monoklonale Antikörper), die Gefriertrocknung von Schüttgütern (wie Pellets gefrorener mikrobieller Kulturen wie Probiotika) sowie die Gefriertrocknung von zellulären Strukturen sein (pflanzliche Produkte wie Kräuter oder Früchte).

5.1 Beteiligte Promovierende:

Promovierende	Geschlecht (M/W/D)	Promotionsstatus (laufend, beendet, abgebrochen)	Promotionsbeginn und (ggf.) -ende: MM/JJJJ – MM/JJJJ	Finanzierung im Rahmen des Projektes MM/JJJJ – MM/JJJJ
Gruber, Sebastian	M	Laufend, Fertigstellung Ende 2023	04/2019-	08/2019-09/2022
Thomik, Maximilian	M	Laufend, Fertigstellung Mitte 2024	04/2019-	01.04.2019-06.07.2022

Beide Doktoranden wurden für ihre Arbeit mit Preisen ausgezeichnet:

- Thomik, Maximilian: Posterpreis auf dem International Drying Symposium, Worcester Illinois, June 26-29, 2022
- Gruber, Sebastian: 2. Posterpreis auf dem Jahrestreffen der DECHEMA Fachgruppe Lebensmittelverfahrenstechnik in Bochum, März 13.-15., 2023
- Gruber, Sebastian: Einladung zum 16th European PhD workshop on Food Engineering and Technology der EFCE in Kopenhagen, Mai 9.-10., 2023 (6. Platz)

Zudem wurden 10 studentische Arbeiten (Bachelor/Master) im Rahmen des Projekts angefertigt.